

अनुवाद में समतुल्यता की समस्याएं।

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765702>

इरोडा फतखुतदीनोवा

पीएचडी शोधकर्ता

दक्षिणी एशिया की भाषाओं का विभाग,

ताशकन्द राजकीय प्राच्य-विद्या विश्वविद्यालय

ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

सार: समकक्षता डिग्री, समकक्षता बढ़ाने पर डिग्री का स्थान, आवेदन की विधि अनुवाद में प्रासंगिक मुद्दे माने जाते हैं। इसका उद्देश्य समतुल्यता द्वारा उठाए गए मुद्दों की समस्याओं की पहचान करना, समतुल्यता का मूल्य निर्धारित करना, मूल पाठ और अनुवाद के बीच अर्थों की समानता की तुलना करना है। उद्देश्य: अनुवाद में तुल्यता की डिग्री निर्धारित करना, संचार के लक्ष्य को बनाए रखते हुए वाक्यांशों का अध्ययन करना, तुलना और विशेष शब्दों में समकक्ष अर्थ निर्धारित करना। हमारे शोध का उद्देश्य अनुवाद के पाठ में परिवर्तित मूल पाठ की तुलना और वाक्यांशों का रूप है; और अनूदित पाठ में समकक्ष रूप शोध का विषय है। अध्ययन में तुलनात्मक विश्लेषण की पद्धति का उपयोग किया गया। अध्ययन सामग्री का उपयोग "अनुवाद के सिद्धांत और अभ्यास" और "भाषाविज्ञान संस्कृति" के शिक्षण में किया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध कार्य में परिचय, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची शामिल होती है। मूल पाठ और अनुवाद के समकक्ष वाक्यांशों के संक्रमण पर उनके अर्थ में संकुचन देखा गया है, साथ ही मूल पाठ से अनुवाद के पाठ में संक्रमण पर, उनके अर्थ में कमी आई है और पूरक के रूप में, नया मूल्य ग्रहण किया गया है।

कीवर्ड: तुल्यता, वाक्यांशविज्ञान, सादृश्य, लिप्यंतरण, संचार, परिवर्तन।

अनुवाद सार्वजनिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण रूप है और अनुवाद अध्ययन विभिन्न देशों को जोड़ने वाली संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

अनुवाद गतिविधियों की मुख्य दिशा विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोगों को एक-दूसरे से परिचित कराना, साहित्य के माध्यम से आपसी संचार को व्यवस्थित करना, दूसरे शब्दों में, अंतरसांस्कृतिक संचार (संवाद) के अवसर पैदा करना है। अनुवाद की प्रक्रिया में न केवल दो भाषाएँ, बल्कि दो संस्कृतियाँ, साहित्य और साथ ही दो विपरीत वास्तविकताएँ भी संचार में मिलती हैं। इस दृष्टिकोण से, अनुवादक न केवल समतुल्यता की उपमाओं की तलाश करता है, बल्कि उन स्थानों की भी तलाश करता है जहाँ अंतर-सांस्कृतिक मतभेद मिश्रित होते हैं, जो अनुवादित टेक्स्ट को पाठक आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं

समतुल्यता के स्तर के बारे में भाषाविदों और अनुवादकों के सिद्धांत हैं। उनके अनुसार समतुल्यता को मुख्य रूप से निम्नलिखित पांच स्तरों में विभाजित किया गया है:

1. समतुल्यता के संप्रेषण लक्ष्य का स्तर (व्यावहारिक),
2. स्थिति का वर्णन करने का स्तर (महत्वपूर्ण),
3. स्थिति का वर्णन करने की विधि का स्तर (प्रतीकात्मक),
4. क्वांश संरचना का स्तर। (वाक्यविन्यास),
5. शाब्दिक-अर्थ अनुकूलता का स्तर।

इनमें समतुल्यता के स्तर संप्रेषण, उद्देश्य का विशेष स्थान है।

किसी कार्य के अनुवाद में, प्रत्येक संकेत और यहां तक कि एक बिंदु भी संचार का लक्ष्य हो सकता है, जिसमें वक्ता और श्रोता के बीच संबंध भाषण संचार के संदर्भ में होता है।

उदाहरण के लिए, भीष्म साहनी की बसंती के निम्नलिखित वाक्यांश का विश्लेषण करें:

बसंती के पिता को देख कर दीनू भीगी बिल्ली बन गया। इस स्थान पर, हिंदी में "bhigi billi" की अवधारणा उज़्बेक वाक्यांश (suvga tushgan mushukdek) "पानी में गिरने वाली बिल्ली की तरह" के

बराबर है जिसका अर्थ है "निराश"। दोनों भाषाओं में, हम देख सकते हैं कि यह वाक्यांश एक बिल्ली की छवि द्वारा दर्शाया गया है।

संप्रेषण के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, अनुवादक को यह जानना चाहिए और यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वह जिन शब्दों का अनुवाद कर रहा है उनका अर्थ पाठक को किस प्रकार प्रभावित करता है। उचित होने पर आवश्यक टिप्पणियाँ और footnote शामिल करना चाहिए।

कोई भी टेक्स्ट कुछ कहता है, कुछ जानकारी देता है। यदि पाठक उस सूचना या संदेश पर ध्यान नहीं देता है तो टेक्स्ट का संचारी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इस सूचना या संदेश पर ध्यान देने पर, इसे आत्मसात करने वाला पाठक स्वचालित रूप से इस पाठ पर प्रतिक्रिया करता है। विभिन्न भावनात्मक-अभिव्यंजक स्थितियों में, उदाहरण के लिए, आश्चर्य या घृणा, रवैया भिन्न, नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है।

हम दूसरे उदाहरण का विश्लेषण करें: "आज ही लड़की के हाथ पीले कर देंगे" "हाथ पीले करना" का अनुवाद "विवाह करना" या "शादी करवाना, शादी देना" के रूप में किया जाता है। यहां जो बात अनुवादक को गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है वह यह है कि भारतीय परंपराओं के अनुसार शादी से पहले लड़कियों के हाथों में मेहंदी लगाने की एक परम्परा होती है। अनुवादक ने पात्रों के भाषण के उद्देश्य को सही ढंग से समझा और समतुल्य अभिव्यक्ति "शादी कराना" का उपयोग करके इसका अनुवाद किया। ऐसे वाक्यांशों के शाब्दिक अनुवाद से मूल अर्थ का विरूपण होता है।

अनुवादक को मूल के लेखक द्वारा वर्णित चित्रों और विवरणों को अपनी मूल भाषा की सीमा के भीतर अपनी भाषा में इस प्रकार अनुवाद करना चाहिए कि अनुवाद मूल की छाप छोड़े। यहां अंतरभाषा संचार प्रदाता के रूप में अनुवादक की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार की रूसी वैज्ञानिक कोमिसारोव ने कहा कि "समतुल्यता में, यद्यपि विचार अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग ढंग से व्यक्त किया जाता है, फिर भी स्थिति की एक ही तस्वीर बनती है। ऐसी स्थिति संवाद प्रतिभागियों के extralinguistic अनुभवों के आधार पर पैदा होती है,"

इसलिए, समतुल्यता के स्तर यह आकलन करने की अनुमति देते हैं कि संचार के उद्देश्य के लेखक की संचार संबंधी इच्छा पाठकों तक किस हद तक पहुंचाई गई है।

परिणाम मिला है कि मूल और अनुवादित ग्रंथों में समकक्ष वाक्यांशों में अर्थ में बदलाव देखा गया, और जब मूल वाक्यांशों का अनुवाद किया गया, तो उनका अर्थ संकुचित हो गया और पाठकों को प्रत्यय के रूप में एक नया अर्थ मिला।

निष्कर्षतः, अनुवाद में वाक्यांशों की पर्याप्त व्याख्या अनुवाद अभ्यास के सबसे जटिल और साथ ही बहुत जिम्मेदार मुद्दों में से एक है। क्योंकि वे, भाषण के कलात्मक और वर्णनात्मक साधनों के रूप में, विचार के एक सरल, तटस्थ कथन से अधिक विभिन्न पद्धतिगत कार्यों की अभिव्यक्ति में भाग लेते हैं।

कई शोधकर्ताओं के शोध से यह ज्ञात हुआ कि भाषा की एकल शाब्दिक इकाई के रूप में वाक्यांशों का व्याकरणिक, शब्दार्थ, कार्यात्मक और यहां तक कि समाजशास्त्रीय रूप से भी अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा, कई अभिव्यक्तियों का एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, जो अनुवादकों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करता है। प्रत्येक भाषा की पदावली की संरचना में सामाजिक घटनाएँ, नैतिक और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक मानदंड, मानसिक स्थिति, धार्मिक कल्पना, राष्ट्रीय परंपराएँ और रीति-रिवाज परिलक्षित होते हैं।

अनुवाद में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अर्थों का आधा हिस्सा देना भी वांछनीय है। अनुवाद में मूल अर्थों की वृद्धि होती है। यदि अनुवाद में मूल पाठ की स्थिति बदल जाती है या उसे दूसरे में बदल दिया जाता है, तो विषय की मूल पाठ्य स्थिति के आधार पर अर्थ योग भी बदल जाता है। जानकारी की सामग्री और संरचना से संबंधित अर्थ और वाक्य-विन्यास स्तरों, यानी पाठ श्रेणियों के लिए, हमने उदाहरणों के माध्यम से दिखाया है कि वे भाषण कार्यों की समानता निर्धारित करते हैं। अनुवादक द्वारा पाठ के अंतर्गत राष्ट्रीय विशिष्ट शब्दों को लिप्यंतरण की विधि से समझाया जाता है। लिप्यंतरण विधि की एक शर्त यह है कि मूल से कॉपी किए गए शब्दों पर टिप्पणी करना न भूलें, अन्यथा पाठक में गलतफहमी पैदा हो सकती है।

अनुवाद में, अनुवादक उन शब्दों को बदलकर अनुवाद की समतुल्यता प्राप्त करता है जो सामग्री और अर्थ के बिल्कुल अनुरूप होते हैं। अनुवादक का आध्यात्मिक ज्ञान

हम आश्वस्त थे कि अनुवाद पाठ जितना गहरा और व्यापक होगा, तुल्यता का स्तर उतना ही अधिक होगा।

संदर्भ सूची

1. आमिर फैजुल्ला। बसंती. – ताशकंत, "Turon-Iqbol", 2010.
2. भीष्मी साहनी. बसंती. नवीन शाहदरा, नाइ मदल्ली १९८३
3. Lions John., Linguistic semantics // Languages of Slavic culture. –U.,2003. – C.8-15.
4. Kommissarov, V. N. Linguistics of translation. – M.: International relations, 1980.
5. Khodjaeva, N. (2019). SEMANTICS OF KINSHIP TERMS AS A FORM OF ADDRESS IN UZBEK TRANSLATIONS OF PREMCHAND. Theoretical & Applied Science, (8), 107-110
6. Fatkhutdinova I. MEANS OF EXPRESSING THE COMMUNICATIVE PURPOSE OF EKVIVALENCE IN TRANSLATION. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences". Scientific journal. Uzbekistan: www.oriens.uz. 2021. VOLUME 1 | SPECIAL ISSUE 2. – B.140-149.
7. Fatkhutdinova I. THE ISSUE OF EKVIVALENCE IN THE TRANSLATION OF WORKS WITH PSYCHOLOGICAL CONTENT (as an example of works in Hindi). FORUM OF TRANSLATORS–2022. - B.69-77. VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 29 / <https://doi.org/10.5281/zenodo.7455113/>